

СУЧАСНІ МУЗЕЇ І ОСВІТА: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Олефіренко Н.В.

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: olefirenkonn@gmail.com

Пономарьова В.К.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: vladaponomarova@gmail.com

У сучасному світі за різними оцінками створено та працюють понад сорок тисяч різноманітних музеїв, які виконують багато різних функцій: зберігають культурно-історичні і природничо-наукові цінності, накопичують та поширюють знання через вивчення і демонстрацію унікальних пам'яток культури [1]. Усвідомлення освітнього потенціалу музеїв стало свого часу основою формування музейної педагогіки, а зараз існуюча музейна база може стати важливим засобом реалізації нової освітньої парадигми, мета якої формування нового покоління освічених, всебічно розвинених, здатних до творчості та інновацій особистостей [2].

Разом із тим, для того, щоб музеї якнайповніше могли розкрити та реалізувати свій освітній потенціал, вони також потребують оновлення всіх напрямів роботи: пошукової (збір матеріалів відповідно до профілю музею на основі вивчення джерел); фондової (організація збиральницьких експедицій, комплектація фондів); експозиційної (виготовлення матеріалів допоміжного фонду (фото, схем тощо); вивчення зібраного матеріалу, забезпечення фіксації наукової інформації про матеріал, облік; створення пересувних виставок, стаціонарних експозицій); екскурсійної (організація екскурсії, проведення освітніх заходів в музеї; висвітлення та популяризація роботи музею, підготовка екскурсіводів, лекторів) [1].

З точки зору музейної педагогіки сучасні музеї мають ураховувати:

- нові вимоги до проектування та оформлення музейного простору.

Сучасний музей потребує сучасного дизайну та таких рішень, які інтегрують знання, враження, образи, емоції тощо. Так, у Національному музеї в місті Кракові (Польща) експозиції мають особливе освітлення, розташовані на однотонному тлі, що дає змогу акцентувати увагу на об'єкті. Дуже багато показників, текстів із приємним для ока шрифтом, з двома мовами, що дає змогу дійсно розуміти задум та ідею. Що не менш важливо, представлені роботи виконані також сучасними майстрами (див. рис. 1).

Рис.1. Оформлення залу Національного музею у м. Кракові (Польща).

- наявність відкритих просторів (Open Space) для діяльності відвідувачів.

Так, наприклад, у Ландау-центрі (Центрі інтерактивної науки при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, Україна) усім відвідувачам напряду доступний великий перелік експонатів та надається можливість вільної взаємодії з ними (див. рис. 2).

Рис.2. Зал Ландау-центру (м. Харків, Україна).

- необхідність розвитку інфраструктури – вільного доступу до інтернету, обладнаних приміщень для індивідуальної і групової роботи, музейних кафе, тематичних крамниць тощо.

- потреби та особливості різних вікових категорій відвідувачів. Гнучкість у побудові експозиційної діяльності, в екскурсійній роботі з огляду на потреби відвідувачів є запорукою як популярності музею, так і результативності його діяльності. Наприклад, у Харківському художньому музеї (Україна) відвідувачам пропонуються різноманітні програми екскурсій, спектр яких дозволяє задовольнити різні вікові потреби та інтереси гостей (див. рис. 3).

ХАРКІВСЬКИЙ
художній
МУЗЕЙ

Харків, вул. Жан Міроносиць 11
Пн - П д з 10:00 до 17:40 Вт вихідний

Музей пропонує наступні екскурсії:

Оглядова екскурсія:
Вітчизняне мистецтво XVI - поч. XX ст. (Знайомство з експозицією та Історією колекції музею)

Західноєвропейське мистецтво XV - XIX століття

Фарфор XVIII - поч. XX ст. Німеччини, Австрії, Франції, Росії, Англії, Данії

Народне мистецтво Слобожанщини

Тематичні екскурсії:

- Види та жанри образотворчого мистецтва
- Іконопис у сфері мистецтва
- Мистецтво XVIII століття
- Мистецтво українського часу
- Ізори художників-посередників у колекції музею
- Твори І.Рєпіна в колекції музею
- Майстри українського пейзажу
- Мистецтво кін. XIX - поч. XX століття
- Твори з колекції П.І.Хайтовича у зібранні музею
- Портрет у колекції музею
- Тарас Шевченко – художник
- Харківська художня школа

А також екскурсії по діючим тимчасовим виставкам

Рис. 3. Пропозиції Харківського художнього музею (м. Харків, Україна).

- використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у всіх видах діяльності. Наприклад, у Музеї Тадеуша Костюшка (м. Краков, Польща)

допомогою сучасних технологій дуже багато видів взаємодії з експонатами: від інтерактивних карт до візуальних, звукових та тактильних ефектів (див. рис. 4).

Рис. 4. Експозиція Тадеуша Костюшка (м. Краков, Польща).

- віртуалізацію музейної діяльності. Як свідчить музейний досвід, презентація музеїв в інтернеті не знижує, а навпаки, посилює інтерес до їх відвідування. Наприклад, всесвітньо відомий музей Лувр має власний інтернет-сайт [3], через який можна відвідати його онлайн через 3D-екскурсію, купити квитки, подивитися, як доїхати, спланувати маршрут, адже є і карта музею (див. рис. 5).

Рис. 5. Головна сторінка сайту Лувру (м. Париж, Франція).

Таким чином, майбутнє музеїв збігається із загальносвітовою тенденцією розвитку освіти, яка базується на інноваційному середовищі – сучасному, відкритому, безпечному та зручному, творчому, цифровізованому.

ЛІТЕРАТУРА

1. Пономарьова Н. О., Гуліч О. О. Можливості музейної педагогіки у підготовці майбутніх учителів фізики, математики, інформатики. *«Інформаційні технології в освітньому процесі»* : матер. наук.-практ. інт.-конф. Чернігів : ЧОШПО імені К.Д. Ушинського, 2020. С. 72–75.
2. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf> (дата звернення: 10.05.2022 р.).
3. Louvre. URL: <https://www.louvre.fr/> (дата звернення: 10.05.2022 р.).